

С АТТЕСТАТОМ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ЭТАПА ДЛЯ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ

WITH A CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION INTO A NEW STUDY OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION: FEATURES OF THE TRANSITIONAL PHASE FOR A SCHOOL GRADUATE

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье рассматриваются особенности переходного этапа для молодых людей. Дается критическая оценка влияния на этот процесс использование единого государственного экзамена (ЕГЭ) как единого инструмента оценки знаний выпускников школ и одновременно кандидатов на обучение в вузе. Предлагается изменить условия поступления в высшие учебные заведения, в частности, по мнению автора, вузы сами должны иметь право определять метод отбора студентов на обучение.

The article discusses the features of the transition stage for young people. A critical assessment is given of the impact on this process of using the Unified State Exam (USE) as a single tool for assessing the knowledge of school graduates and at the same time candidates for studying at a university. It is proposed to change the conditions for admission to higher educational institutions; in particular, according to the author, universities themselves should have the right to determine the method of selecting students for training.

Ключевые слова: образование, средняя школа, высшее учебное заведение, экзамен, вуз, переходный этап.

Key words: education, secondary school, higher education institution, exam, university, transitional stage.

Несмотря на уже более двадцатилетний опыт использования ЕГЭ, этот институт по-прежнему вызывает острые дискуссии между его сторонниками и противниками, причем, последних, судя по научным публикациям, меньше не становится: причем как в целом по ЕГЭ как способу тестирования-контроля школьных знаний, так и по его содержательной стороне [8; 7]. На наш взгляд, ЕГЭ уже показал и показывает свою неэффективность, и прежде всего с точки зрения получения школьниками предметных знаний необходимой глубины. Однако здесь мы не можем подробно рассматривать все аргументы «за» и «против» использования ЕГЭ, а сконцентрируем основное внимание на некоторых из них. Отталкиваясь от конкретного вопроса, который, хотя и связан с ЕГЭ, но не касается организации проведения ЕГЭ и выносимых на него экзаменационных заданий по отдельным изучаемым в школах дисциплинам, - речь идет об особенностях перехода выпускника школы в

статус студента вуза; и в этом же контексте затронем проблему полномочий вузов, также связанную с ЕГЭ.

Прежде всего отметим, что до введения ЕГЭ все выпускники средних школ сдавали выпускные экзамены, которые принимали учителя этих же школ. После этого те выпускники, которые желали поступать в высшие учебные заведения, прибывали лично в выбранный вуз, представляли документы, сдавали там же вступительные экзамены, которые принимали, как правило, преподаватели этого же вуза (термином «преподаватели» мы охватываем весь профессорско-преподавательский состав вуза). И, таким образом, прежде чем стать студентом, выпускник средней школы до эпохи ЕГЭ проходил испытание двумя экзаменационными сессиями (мы имеем в виду типичные ситуации, то есть не берем в расчет случаи, когда выпускники могли поступать без экзаменов или имели другие льготы, в частности, являются медалистами на олимпиадах, имели рабочий стаж и т.д.). В более позднем варианте, после введения ЕГЭ, обучающийся сдает экзамены один раз – в школе. Получив необходимые оценки по итогам ЕГЭ, выпускник школы направляет документы в вуз, и, в случае принятия положительного решения, заочно (именно заочно!) обретает фактический статус студента (по прибытии в вуз остается только оформить нужные документы).

Приведенные варианты перехода от статуса школьника в статус студента в организационном плане отличаются тем, что в первом варианте выпускники школы лично посещают вуз и, так или иначе, знакомятся с условиями, в которых им придется, в случае успешного прохождения вступительных испытаний, пребывать в последующие годы обучения в вузе, включая общение с преподавателями и студентами вуза, коллегами-абитуриентами. Там же они апробируют учебные и бытовые возможности (учебные аудитории, библиотека, общежитие, столовая и т.д.); в этом контексте важным представляется также непосредственное общение между собой в завершающей части вступительной кампании абитуриентов, успешно сдавших экзамены, поскольку молодые люди получают представление о тех, с кем придется жить, что называется, бок о бок, и учиться несколько ближайших лет. Тем самым выпускники школы получают пусть не продолжительный по времени (примерно восемь-двенадцать дней), но все же определенный учебно-жизненный опыт в переходном статусе – статусе реального абитуриента.

Здесь переход от школьничества к студенчеству осуществляется более или менее постепенно, при этом статус абитуриента выполняет роль смягчающего буфера, который весьма полезен, учитывая, что вчерашний школьник круто меняет свою жизнь, становясь на путь самостоятельного принятия решений в отношении самого себя. Во втором же случае статус абитуриента в указанном виде как таковой отсутствует (можно, конечно, говорить о формальном статусе абитуриента, но мы рассматриваем сущностные аспекты). Сдавшие ЕГЭ выпускники школ, как отмечалось, получают заочное решение о приеме на обучение. И чаще всего новоявленный студент прибывает в вуз и сразу, без предварительного знакомства с вузом, включается в процесс обучения, отрываясь от семьи и окунаясь в новую, а подчас и чуждую для себя среду.

Мы полагаем, что указанное обстоятельство создает некоторые предпосылки психологического стресса для юноши (девушки), решивших связать свою жизнь со студенчеством. Кроме того, не всегда студент сталкивается с тем, что ожидал по предварительно полученным сведениям о вузе, сложившихся в нем порядках и т.д., в том числе это может коснуться и разочарования в сделанном выборе. Изложенное показывает, что вариант реального абитуриентства (первый из описанных вариантов) имеет значительно больший социально-полезный потенциал, чем вариант без реального абитуриентства. В этой связи затронем следующий аспект.

ЕГЭ, как известно, предполагает единые требования к знаниям выпускников школ и оценке этих знаний. Такой подход вполне логичен и правилен в отношении образовательных

учреждений, учитывая еще и то обстоятельство, что согласно ст. 43 Конституции России основное общее образование является обязательным [6]. Однако установление единых требований по уровню знаний (за малым исключением) для вузов, обязанных руководствоваться результатами тестовых испытаний, которые, во-первых, получены в сторонних для конкретного вуза учебных заведениях, и, во-вторых, одинаковые для разных вузов, мы считаем неправильным. Здесь, на наш взгляд, явно недооценивается значимость вуза как социального института, и в данном направлении (оценка уровня знаний) школа приравнивается с вузом, чего быть не должно. Как нам представляется, каждый вуз должен иметь более широкие возможности в части приема обучающихся, и сам должен определять методы отбора будущих студентов – либо по результатам ЕГЭ либо по результатам традиционных вступительных экзаменов в стенах вуза на основе требований, определяемых, опять же, самим вузом. И в этом смысле, когда говорят о том, что «ЕГЭ рожден компьютерной эпохой» [9, с. 287], то обычно имеют в виду единый экзамен для всей страны, с обязанностью принять его результаты всем вузам.

Но почему вуз не может, например, разработать своей вузовский «единый экзамен», если для этого имеется надлежащая методологическая база? Мы не видим препятствий для этого. И в этом контексте мы не можем мы согласиться с тем, что прежний порядок поступления в вузы (реальное абитуриентство, то есть до введения ЕГЭ), способствовал коррупции во вступительной кампании, а после введения ЕГЭ «условий для коррупции стало меньше» [9, с. 285]. Ряд авторов убедительно показывают, что ситуация значительно сложнее, и ликвидировать коррупцию, если она принижает общество, такими способами вряд ли возможно. Как отмечается в литературе, «россияне будут искать коррупционные схемы при проведении ЕГЭ ... Меняется только схема. За определенную сумму перед экзаменом можно купить именно те ответы, которые будут у «покупателя». Все как раньше: нужно только знать «кому дать на лапу»» [3, с. 268]. Я.И. Гишинский еще десять лет назад в своем исследовании называл конкретные суммы взятки, за которые можно было «купить» ЕГЭ» [2, с. 69].

Вряд ли ситуация за прошедшее время изменилась принципиально, поскольку корни коррупции гораздо глубже, и тотальным контролем во время ЕГЭ ее не преодолеть. Как видно, дело не в том, каким способом оцениваются знания выпускников школы, а в том, что вузовские преподавательские коллективы в свое время (перед введением ЕГЭ) были, по сути, объявлены потенциально преступными (с коррупционной точки зрения), которым нельзя доверять проведение вступительных экзаменов. Тем самым, на наш взгляд, была сделана фундаментальная ошибка, связанная, опять же, с недооценкой вузов как социального института. Теперь получается, что преподавательский состав вузов (профессора, доценты) не способен, не компетентен решать вопросы набора студентов в свой же вуз! И они вынуждены принимать на обучение в значительной степени «котлов в мешке», то есть тех выпускников школ, которых оценивали специалисты (учителя), у которых иная функция, и при том, что еще нет достаточной ясности в том, в какой именно вуз будет поступать и будет ли, тот или иной выпускник школы. А если профессора-доценты не способны принять даже вступительные экзамены, то как же им доверять вообще процесс обучения студентов? Это логика абсурда, во многом вытекающая из ЕГЭ. И тут уже стресс может возникнуть не только у новоявленных, пришедших через ЕГЭ, студентов, вдруг объявившиеся в вузе, но и у самих преподавателей – ведь они не контактировали с ними, а значит не получили начальной характеристики, что имело место при прежней системе приема в вузы, и приходится тратить определенное время, чтобы преодолеть эту трудность.

Следует сказать о таком часто указываемом в литературе и на разного рода совещаниях аргументе в пользу ЕГЭ, как доступность вузов для провинциальной молодежи [3, с. 269]. Мы, однако, не считаем этот аргумент серьезным, поскольку он не стимулирует развитие региональных вузов, а акцент должен делаться именно на этом, ибо если лучшая молодежь бу-

дет уезжать в столичные и крупные мегаполисы, то кто же будет поднимать страну в провинции, где во многих регионах и без того население уменьшается? Кроме того, сами выпускники школ (и их родители) должны быть более ответственными в выборе вуза, соизмерять свои знания и возможности: при наличии таковых и ранее уверенные в себе молодые люди приезжали в лучшие вузы и поступали на учебу. При нынешней же системе смещение приоритетов (в сторону доступности и в ущерб знаниям) представляется проигрышным с точки зрения реализации целей, которые ставятся перед высшей школой. Следует еще заметить, что проблема адаптации выпускника школы к студенческой жизни все чаще поднимается в литературе, что показывает повышенную ее актуальность [1; 4; 5]. Вместе с тем часть этой проблемы, как мы показали, создана искусственно. Мы полагаем, что наступает время исправлять ошибки. Учителя в школе должны делать присущую им работу: давать выпускнику необходимые знания для его дальнейшей самостоятельной жизни в современном технологичном мире, независимо от того, какой он путь изберет, и воспитывать в нем гражданственность, патриотизм и другие высокие человеческие качества.

И именно школьный аттестат зрелости должен быть формальным итогом обучения в средней школе для всех школьников. А вот дальше, с высшим образованием, - качественно другая ситуация. И определять ее должны, по нашему убеждению, не федеральное и региональные министерства и департаменты образования, а сами вузы, ядром которых является преподавательский состав. В частности, следует отказаться от модели, когда вузы отстранены от оценки знаний выпускников школ, желающих у них учиться. Нужно, соответственно, значительно расширить полномочия вузов в выборе методов конкурсного набора студентов в свой вуз, выработке в вузах своих научно-методологических подходов к обучению студентов, при этом делать акцент на научности педагогического процесса, на сочетании усвоения и приращения новых знаний в учебно-научной деятельности студентов и преподавателей, поддерживать их инициативу – с тем, чтобы в каждом вузе постепенно формировались его самобытность (разумеется, при соблюдении базовых параметров, которые в настоящее время слишком детализированы) и репутация. Каждый вуз должен иметь свое лицо, и у этого лица не должно быть близнецов (как это, к сожалению, нередко имеет место в настоящее время). Без этого в вузах невозможен креатив, необходимый для подготовки специалистов, способных осуществить в России долгожданный прорыв из затянувшегося застойного состояния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева А.Т., Бочарникова О.Н. Трудные вопросы адаптации студентов первокурсников в СПО // Проблемы науки. 2019. № 1 (37). С. 79-81.
2. Гилинский Я.И. О противодействии коррупции в высшем учебном заведении // Universum: Вестник Герценовского университета. 2010. № 9. С. 65-70.
3. Ермолова Е.А., Зверева Ю.Н., Морозов Г.Б. ЕГЭ как фактор коррупционных оснований поступления молодежи в российский вуз // Педагогическое образование в России. 2011. № 4. С. 268-274.
4. Журавлева А. Е. Трудности вчерашних школьников: как адаптироваться к студенческой жизни? // Гомельские ведомости. 2017. URL: <https://newsgomel.by/news/society /13991-trudnosti-vcherashnih-shkol-nikov-kak-adaptirovat-sya-k-studencheskoy-zhizni.html> (дата обращения: 13.03.2024).
5. Комарова Е.В., Ершова Ю.Г. Какие проблемы ожидают первокурсника в вузе? URL: https://ucvt.org/problem_learning.html (дата обращения: 14.04.2024).
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 12.07.2024).
7. Малинецкий Г.Г., Подлазов А.В. ЕГЭ как катализатор кризиса российского образования. URL: <http://www.nonlin.ru/articles/ege> (дата обращения: 10.02.2024).

8. Морозов Г.Б., Фархутдинова Ю.Д. Выпускной школьный экзамен: возвращение к традиционным формам приема, элементы ЕГЭ как дополнение // Педагогическое образование в России. 2015. № 12. С. 132-139.
9. Чиганашкин В.М. Seriously о ЕГЭ // Вопросы образования. 2012. № 2. С. 285-294.

© Упоров И.В., 2024.